

NUROTA-QO‘YTOSH BOTIG‘I LANDSHAFTLARIDAN QISHLOQ XO‘JALIGIDA FOYDALANISH MAQSADIDA BAHOLASH

Kamolov Elbek Sherali o‘g‘li

Jizzax DPU Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari kafedrasi o‘qituvchisi

elbekkamolov896@gmail.com

Annotatsiya - Mazkur maqolada, Nurota-Qo‘ytosh botig‘i landshaftlarini qishloq xo‘jaligida foydalanish maqsadida baholash bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar - Nurota-Qo‘ytosh botig‘i, Qo‘ytosh tog‘lari, bahorikor dehqonchilik, sovuq urishi, vegetatsiya davri, garmsel hodisasi, tabiiy namlik, bo‘z tuproqlar, o‘tloq tuproqlar, baholash.

Kirish. Turkiston-Nurota okrugida antiklinal tog‘lar orasida, o‘ziga xos morfologik ko‘rinishga ega bo‘lgan sinklinal botiqlar joylashganligini ko‘rishimiz mumkin. Bulardan eng kattalari Sangzor, Qo‘ytosh va Nurota botiqlaridir. Nurota tizmasi janubdagi Nurota-Qo‘ytosh botig‘i orqali Baxiltog‘, Oqtog‘, Qaroqchitog‘ va G‘o‘bdin tog‘lardan ajralib turadi.

Nurota-Qo‘ytosh botig‘i Nurota tizmasi va Sangzor vodiylari oralig‘ida joylashgan tog‘ oralig‘i botig‘i hisoblanadi. Nurota-Qo‘ytosh botig‘ini tabiiy geografik ob‘ekt sifatida turli hil qarashlar mavjud. Ba‘zi bir ilmiy adabiyotlarda Sangzor-Qo‘ytosh yoki Qo‘shrobd-Qo‘ytosh botig‘i sifatida ham o‘rganilganligini ko‘rish mumkin. Lekin hududini ilmiy jihatdan o‘rganish natijasida, Nurota-Qo‘ytosh botig‘i deb atash tabiiy geografik joylashuvi hamda geomorfologik xususiyatiga to‘g‘ri nomlanganligini ko‘rsatmoqda.

Turkistonning janubi-g‘arbidagi, ya‘ni Nurota-Qo‘ytosh botig‘i va uning atrofidagi tabiiy komplekslarni o‘rgangan L.N.Babushkin va N.A.Kogaylarning (1975) fikricha, landshaftlarning tahliliga asoslangan tabiiy geografik komplekslarni baholashning umumilmiy geografik asosi bo‘lib xizmat qilishi kerak. Bunday xaritada ajratilgan har bir tabiiy geografik rayon o‘ziga xos topologik landshaft birliklari majmuidan iborat ekanligi ko‘rinib turadi. Landshaftlar esa relyefi, tuproq va o‘simlik qoplami, iqlimi kabi komponentlari jihatidan bir butundir. Bulardan tashqari, rayonlashtirish xaritasiga tushirilgan agroiqlimiy ma‘lumotlar ham katta ahamiyatga ega. Chunki iqlim makon va zamonda o‘zgaruvchan bo‘lishiga qaramay, landshaftlarning umumiy ko‘rinishini belgilab beradi. Shu bilan birga, iqlim landshaftning boshqa komponentlariga nisbatan insonning xo‘jalikdagi faoliyati ta‘siriga kam beriluvchandir.

Nurota-Qo'ytosh botig'i va uning atrofida qishloq xo'jaligi ixtisosini belgilab beruvchi har qanday madaniy o'simlikning unib o'sishi va hosil berishi eng avval joyning iqlimi bilan bog'liq. Ayniqsa, baholanadigan landshaftlarning tabiiy namlanishi va termik resurslari alohida tahlilga loyiqdir. Shuning uchun ham tabiiy geografik rayonlashtirish xartidasida bir tomondan landshaftlarning aks ettirilishi, ikkinchi tomondan agroiklimiy holatni aks ettira oladigan tafovut belgilarining bo'lishi bevosita amaliy ahamiyat kasb etadi.

Nurota-Qo'ytosh botig'i va uning atrofini tabiiy sharoitni qishloq xo'jaligi uchun baholash dastavval landshaftlarning qishloq xo'jaligida foydalanilishini cheklashi mumkin bo'lgan xususiyatlarini aniqlab olishdan boshlanishi kerak. Landshaftlarning bunday xususiyatlari ularning relyefi, tuproqlari, yer osti suvlarining holati kabilar bilan bog'liqdir. Landshaftlar va ularning ma'lum majmuidan hosil bo'lgan tabiiy geografik rayonlarni qishloq xo'jaligi uchun baholash usullari va natijalarini Sangzor daryosi havzasi misolida ko'rishimiz mumkin (T. Jumaboyev, 1975).

Nurota-Qo'ytosh botig'i va uning atrofida qishloq xo'jaligi ham ko'p tarmoqli (obikor dehqonchilik, bahorikor dehqonchilik va yaylov chorvachiligi bilan shug'ullaniladi) va joyning tabiiy sharoitiga bo'ladigan talabi ham turlichadir. Bundan tashqari, baholanadigan landshaftlarning o'zi ko'p komponentli bo'lib, landshaftni yaxlit holda baholash uchun uning ichki tuzilishini aks ettira oladigan yagona son ko'rsatkichining yo'qligi ham baholash ishlarini murakkablashtirib yuboradi. Shu bilan birga, yana shuni ta'kidlab o'tish lozimki, landshaftlarni baholash bevosita qishloq xo'jaligining u yoki bu tarmog'i uchun yetakchi ahamiyatga ega bo'lgan qishloq xo'jalik ekini, ya'ni o'simlik uchun bajariladi.

Nurota-Qo'ytosh botig'idagi landshaftlarni baholash obikor dehqonchilik uchun ham, bahorikor dehqonchilik uchun ham, qishloq xo'jaligi nuqtai nazaridan eng muhim hisoblangan uchta komponent: iqlim, tuproq, relyef bo'yicha bajarilgani maqsadga muvofiq. Yaylov chorvachiligi uchun esa asosan o'simlik qoplamiga qarab baholash ma'quldir. Qishloq xo'jalik ekinlarining o'sishi va rivojlanishiga iqlim, tuproq, relyefning turlicha ta'sir ko'rsatishi mumkinligini hisobga olsak, ularni baholash usullari ham turlicha bo'ladi.

Iqlimni qishloq xo'jaligi uchun baholash masalalari G.T.Selyaninov, D.I.Shashko, P.I.Koloskov, L.N.Babushkin kabi agroiklimshunoslarning ilmiy ishlarida ko'rilgan. Bularning ishlarida iqlimni qishloq xo'jaligi uchun baholash iqlim, ayniqsa issiqlik va namlik ko'rsatkichlari bilan bir qatorda o'simlikning rivojlanish bosqichlari yoki hosil ko'rsatkichlari orasidagi bog'liqlikni aks ettiruvchi ko'rsatkichlarga asoslangan bo'lishi kerak. Ana shunday ko'rsatkichlar sifatida musbat harorat yoki samarali haroratlar yig'indisi, turli “gidrotermik koeffitsientlar”, “namlanish koeffitsientlari”, “bioiklimiy potensial” kabilardan foydalanish mumkin.

Nurota-Qo'ytosh botig'ining soy bo'ylaridagi obikor dehqonchilik sharoitida atmosferadan tushadigan tabiiy yog'inning yetishmasligi sun'iy sug'orish hisobiga to'ldirilganda qishloq xo'jalik ekinlarining o'sishi, rivojlanishi va hosil berishi asosan joyning termik resurslariga bog'liq bo'lib qoladi. Shuning uchun Nurota-Qo'ytosh tog'laridan boshlanuvchi soylar havzasidagi landshaftlarni baholar ekanmiz, iqlimni qishloq xo'jaligi uchun qay darajada qulay yoki noqulay ekanligini aniqlash maqsadida obikor dehqonchilik uchun etakchi qishloq xo'jalik ekini hisoblangan g'allaning talablarini asos qilib oldik.

Landshaftlarning iqlimi 3.1-jadval bo'yicha baholangan taqdirda qishloq xo'jalik ekinlari uchun salbiy ta'sir qilishi mumkin bo'lgan iqlim hodisalari (masalan, ertangi va kechki sovuq tushishi, garmsel va h.) hisobga olinmagan bo'ladi. Ularni hisobga olish esa, asosiy ballga ma'lum koeffitsientlar yordamida tuzatish kiritish orqali bajariladi. 1-jadvalda aks ettirilgan bahorgi va kuzgi sovuq urishlar koeffitsientlarini asosiy ballga ko'paytirish hisobga olinadi.

1-jadval

Bahorgi urishi	sovuq urishi	Tuzatish koeffitsienti	Kuzgi sovuq urishi	Tuzatish koeffitsienti
Sovuq vegetatsiya boshlanishidan tugaydi	urishi davri oldin	1.00	Sovuq vegetatsiya tugaganidan bo'ladi	urishi davri keyin 1.00
Sovuq vegetatsiya boshlangandan kungacha bo'ladi	urishi davri 4 keyin	0.98	Sovuq vegetatsiya tugashiga qolganda	urishi davri 4 kun 0.98
Sovuq vegetatsiya boshlangandan kun keyin bo'ladi	urishi davri 4-8	0.96	Sovuq vegetatsiya tugashiga qolganda bo'ladi	urishi davri 4-8 kun 0.96

Ekinlarni sovuq urib ketish hodisasini baholash asosida sovuq urish kuni bilan o'rtacha havo haroratining $+10^0$ dan o'tadigan kuni orasidagi farq yotadi. Bu ko'rsatkich o'z vaqtida I.A.Golsberg va D.I.Shashkolar tomonidan tavsiya etilgan edi. Misol uchun biron bir landshaft termik resurslar bilan ta'minlanganligi jihatidan 85 ball bilan baholangan deylik. Agar o'sha landshaftda oxirgi sovuq urishi o'simlikning vegetatsiya davri boshlangandan so'ng 4-8 kun oralig'ida ro'y beradigan bo'lsa, unda 85 ball 0.96 koeffitsientga ko'paytiriladi va landshaftning

bahosi 81.6 ballga tushib qoladi. Shunday tuzatish koeffitsientlarini qishloq xo‘jalik ekinlariga salbiy ta‘sir ko‘rsatadigan garmisel hodisasi uchun ham kiritish mumkin.

2-jadval

Iyul oyida ro‘y beradigan garmsellik yillar soni (foiz hisobida)	Tuzatish koeffitsienti
50 dan kam	1.00
50 dan 70 gacha	0.98
70 dan 90 gacha	0.96
90 dan ko‘p	0.94

Bahorikor dehqonchilik sharoitida qishloq xo‘jalik ekinlarining o‘sishi va hosilning shakllanishi ko‘p jihatdan tuproqning yog‘inlar hisobiga namlanishi bilan bog‘liqdir. Joylarning yog‘inlar hisobiga namlanishining miqdor ko‘rsatkichlarini, masalan, N.N.Ivanovning (1948) yoki D.I.Shashkoning (1982) “namlanish koeffitsienti” bilan yoritib berish mumkin.

Nurota-Qo‘ytosh tog‘ va tog‘ oldi tekislik landshaftlarining yog‘inlar hisobiga namlanishini baholashda asosiy ko‘rsatkich sifatida biz L.N.Babushkin (1964) tavsiya etgan “tuproq qurg‘oqchiligining boshlanish kuni” ko‘rsatkichidan foydalandik. L.N.Babushkinning fikricha, tuproq qurg‘oqchiligining boshlanish kuni shunday kunga to‘g‘ri kelar ekanki, unda tuproqning 40 sm qalinlikdagi ustki qismi, ya‘ni o‘simlik ildizlari keng tarqalgan qatlamida o‘simlik uchun yetarli namlik qolmas ekan. Ana shu tuproq qurg‘oqchiligining boshlanish kuni bahorikor donli ekinlar rivojlanish davrining qaysi vaqtiga to‘g‘ri kelishini aniqlab olish ham katta ahamiyatga ega. Shu maqsadda biz dastavval bahorikor donli ekinlarda ko‘p ekiladigan arpaning (nutans 027 navi) joyning termik sharoitiga bog‘liq holda qachon boshhoqqa kirishi mumkinligini, ya‘ni boshhoqqa kirish kunini aniqlab oldik. Buning uchun bahorda havoning o‘rtacha harorati +5⁰ C dan o‘tgan kundan boshlab (donli ekinlar vegetatsiya davrining boshlanish kuniga to‘g‘ri keladi) har kungi musbat haroratlar to ularning yig‘indisi +900⁰ C ga yetgunga qadar qo‘shib boriladi. Chunki +5⁰ C dan yuqori bo‘lgan haroratlar yig‘indisi +900⁰ C yetganda arpa boshhoq boshlashga kirishar ekan. Donli ekinlarning boshhoqqa kirish kuni bilan tuproqda qurg‘oqchilikning boshlanish kunini solishtirish orqali joylarning namlanish sharoiti yaxshi yomonligini aniqlab olish mumkin bo‘ladi. Agroiqlimshunos L.N.Babushkinning aniqlashicha, agar tuproq qurg‘oqchiligining boshlanish kuni o‘simliklarning boshhoqqa kirish kunidan 1 kun, 14 kun va 40 kun keyinroq to‘g‘ri kelsa, shunga mos holda ekinlarning hosil bilan ta‘minlanganligi 50, 75 va 100 foiz yilga to‘g‘ri kelar ekan. Bahorikor ekinlarning tabiiy namlik bilan ta‘minlanganlik

darajasini aks ettiruvchi ko‘rsatkich landshaftlarni bahorikor dehqonchilik maqsadlarida baholashda muhim mezon bo‘lib xizmat qilishi mumkin.

Bizga ma’lumki, O‘zbekistonning bahorikor dehqonchilik qilinadigan yerlari asosan tog‘ oldi va tog‘lik landshaftlariga to‘g‘ri keladi. Tog‘ yonbag‘irlarida balandga ko‘tarilgan sayin atmosfera yog‘inlari miqdori asta-sekin (masalan, Sangzor vodiysida har 100 m ko‘tarilganda 54 mm ga) ortib borishi namlanish sharoitining yaxshilanib borishidan darak beradi. Ammo balandga ko‘tarilgan sari havo harorati pasayib, termik sharoiti yomonlasha boshlaydi va vegetatsiya davrining qisqarib borishiga sabab bo‘ladi. Natijada, ma’lum balandlikdagi yonbag‘irlarda donli ekinlar uchun namlik yetarli bo‘lishiga qaramasdan, termik resurslar yetmay qolishi mumkin. Shuning uchun joyning termik resurslari ham albatta baholanishi kerak bo‘ladi.

Nurota-Qo‘ytosh tog‘ yonbag‘irlarida bahorikor dehqonchilik uchun termik resurslarni baholashda asosiy ko‘rsatkich sifatida odatda vegetatsiya davrida to‘planishi mumkin bo‘lgan $+5^{\circ}$ C dan yuqori haroratlar yig‘indisidan foydalanildi. Ammo yog‘in-sochin kam bo‘ladigan va tuproqdagi qurg‘oqchilik erta boshlanadigan joylarda bahorikor don ekinlari vegetatsiya davrining termik resurslaridan to‘la foydalana olmaydi va uning faqat birinchi yarmidagi namgarchilik yetarli bo‘lgan qismidagi termik resurslardangina foydalanadi xolos. Shuning uchun termik resurslarni hisoblaganda bahorgi havo haroratini $+5^{\circ}$ C dan o‘tgan kundan to tuproqda qurg‘oqchilik boshlanadigan kungacha bo‘lgan $+5^{\circ}$ C dan yuqori haroratlar yig‘indisidan foydalangan ma’quldir.

O‘zbekiston bahorikor yerlarining agroiqlimiy tahlili A.Hasanov (1968) tomonidan batafsil ko‘rib chiqilgan. Bu baholashni Nurota-Qo‘ytosh botig‘iga ham joriy etish mumkin. Sababi, Nurota-Qo‘ytosh botig‘ida bir necha ming gektarlarga lalmi dehqonchilik ekinlari ekiladi.

A. Hasanovning hisoblashicha, Nutans 0.27 navlik arpaning pishib yetilishi uchun $+5^{\circ}$ C dan yuqori bo‘lgan haroratlar yig‘indisi 1465° C bo‘lishi kerak. Ammo harorat yig‘indisi shu darajaga yetgan landshaftlarda arpa faqat 50 foiz yil pishib yetilishi mumkin ekan. Uning har yili pishib yetilishi uchun (100 foiz yil termik resurslar bilan ta’minlanganligi) joyning termik resursidan (1465° C dan) 20 foiz ortiq bo‘lishi kerak. Shu mulohazalar asosida ishlab chiqilgan baholash jadvali quyidagicha ko‘rinishga ega bo‘ladi: Bunda 100 ball olgan landshaftlar sifat jihatidan eng yaxshi hisoblanib, ularda arpa har yili termik resurslar bilan ham, namlik bilan ham ta’minlangan bo‘ladi (3-jadvalga qarang).

3-jadval

Tabiiy namlik bilan ta’minlanganlik darajasi	Termik resurslar bilan ta’minlanganlik darajasi (foiz, yil)
--	---

(foiz, yil)	100 va undan ortiq	50 dan 100 gacha
	Baholash ballari	
100 va undan ortiq	100	80
100 dan 75 gacha	-	60
75 dan 50 gacha	-	40
50 dan kam	-	20

80 ballga ega bo‘lgan landshaftlar yaxshi, 60, 40 va 20 ballga ega bo‘lganlari esa o‘rta, o‘rtadan past va yomon sifatli hisoblanadi. Bunday baholash jarayonida ham erta (kuzgi) va kechki (bahorgi) sovuq urishlari ma’lum koeffitsientlar bilan tuzatish kiritish orqali hisobga olinishi mumkin.

Nurota-Qo‘ytosh botig‘ida qishloq xo‘jalik ekinlariga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan iqlim hodisalaridan yana biri qishning juda sovuq bo‘lishidir. Bu omil ham, o‘z navbatida, tuzatish koeffitsienti kiritish orqali hisobga olinishi mumkin (4-jadvalga qarang).

4-jadval

Eng past havo haroratining o‘rtacha ko‘rsatkichi, (C ⁰)	Tuzatish koeffitsienti
- 20 ⁰ gacha	1.00
- 20 ⁰ dan – 24 ⁰ gacha	0.98
- 24 ⁰ dan – 28 ⁰ gacha	0.96
- 28 ⁰ dan -32 ⁰ gacha	0.94
- 32 ⁰ dan past	0.92

Nurota-Qo‘ytosh botig‘ida landshaftlarning qishloq xo‘jaligi uchun ahamiyatli bo‘lgan va baholanishi zarur bo‘lgan tomonlaridan yana biri uning tuproqlaridir. Nurota-Qo‘ytosh botig‘ida tarqalgan tuproqlarni baholashda biz O‘zbekiston Fanlar Akademiyasining tuproqshunoslik va agroximiya instituti hamda “Uzgiprozem” tuproqshunoslari tomonidan ishlab chiqilgan metodik ko‘rsatmalardan foydalandik. Shu asosda tuzilgan baholash darajalari 5-jadvalda keltirildi.

5-jadval

Tuproqning nomi	Baholash ballari
Sug‘oriladigan bo‘z tuproqlar va bo‘z tuproqlar mintaqasidagi o‘tloq tuproqlar	100
Bo‘z tuproqlar mintaqasidagi sug‘oriladigan botqoq-o‘tloq tuproqlar	80 70
Sug‘oriladigan bo‘z tuproqlar	40

Bo‘z tuproqlar mintaqasidagi o‘tloq tuproqlar, qo‘riq yerlar Yupqa qatlami, yaxshi rivojlanmagan, qayirlardagi allyuvial tuproqlar	10
--	----

Nurota-Qo‘ytosh botig‘ida tuproqlarni bahorikor dehqonchilik uchun baholashda quyidagi jadvaldan foydalanildi (6-jadvalga qarang).

6-jadval

Tuproqning nomi	Baholash ballari
Shimoliy yonbag‘irlaridagi och-qo‘ng‘ir o‘tloq, to‘q jigarrang va jigarrang tuproqlar	100
Janubiy yonbag‘ir va jo‘nlardagi och-qo‘ng‘ir dasht va och jigarrang tuproqlar	90
To‘q tusli bo‘z tuproqlar	80
Tipik bo‘z tuproqlar	70
Baland tog‘ oddiy qo‘ng‘ir tuproqlar	20
Eng oddiy (primitiv) tuproqlar	10
Tosh qoyalari va qurumlar	0

Yuqorida keltirilgan ballar bo‘yicha baholangan tuproqlarda ro‘y berishi mumkin bo‘lgan tabiat hodisalarini yoki ba‘zi holatlarni hisobga olish uchun tuzatish koeffitsienti kiritish orqali bahosi kamaytirilishi mumkin. Masalan, tuproq qatlamining yuvilib ketganligi, mexanik tarkibi, tuproq hosil qiluvchi tog‘ jinsining xususiyatlari, meliorativ shart-sharoitlar (yer osti suvlarining yuza yoki chuqurda bo‘lishi) va boshqalar.

Landshaftlarni turli maqsadlarda va turli usullar bilan baholash tajribalari maxsus adabiyotda ko‘plab uchraydi (Sheyko, 1970; Kansebovskaya, Muxina, 1972; V.V.Shkurkov, 1970). Ularning dastlabki tahlili shuni ko‘rsatadiki, baholash asosan ob‘ekt bilan sub‘ekt o‘rtasidagi aloqadorlik, sub‘ektning ob‘ektga bo‘lgan talabini aniqlashga asoslangandir. Baholash ob‘ekti sifatida turli xil geotizimlar, u yoki bu komponent, birorta tabiiy resurs (masalan, foydali qazilma, o‘simlik boyliklari, yer boyliklari, suv va h.k) ishtirok etsa, baholash sub‘ekti sifatida esa jamiyat, xalq xo‘jaligining birorta tarmog‘i, u yoki bu sanoat korxonasi, turli xil qurilish inshooti va boshqalar xizmat qilishi mumkin. Har qanday baholash natijalari nisbiy va tarixiydir. Chunki vaqt o‘tishi, ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarning rivojlanishi natijasida sub‘ektning ob‘ektga bo‘lgan munosabati va talablari kuchayishi va o‘zgarishi mumkin. Undan tashqari, har qanday baholash ishlarini amaliy landshaftshunoslikning vazifasi, deb qarash har doim to‘g‘ri bo‘lavermaydi. Masalan, biror irriatsiya kanalini paxta yetishtirish nuqtai nazaridan baholash tor ma‘nodagi maxsus baholashga kiradi. Ammo kanal atrofidagi yoki kanal suvi yetib boradigan

landshaftlarni paxta yetishtirish nuqta nazaridan baholasak, bundy baholash landshaftshunoslikning vazifasiga kiradi.

A.G.Isachenko (1980) baholashning maqsadidan kelib chiqqan holda uning ikki asosiy xilini yoki yo‘nalishini belgilashga harakat qilgan. Birinchi xil baholashning asosiy maqsadi landshaftlarning xo‘jalikda o‘zlashtirish navbatini aniqlashdan, landshaftlardan foydalanishning eng yaxshi yo‘nalishni ishlab chiqarish uchun baholash desa bo‘ladi va yuqorida keltirilgan baholashlar ana shu turkumga kiradi.

Baholashdagi ikkinchi yo‘nalish ijtimoiy-ekologik baholash deb ataladi. Unda landshaftlar inson hayotining turli jabhalari nuqta nazaridan baholanadi. Landshaftlarni u yoki bu maqsad uchun baholar ekanmiz, sub’ekt ta’sirida keyinchalik qanday o‘zgarishlarga moyil bo‘lishi va ular qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligini oldindan ko‘ra bilishimiz kerak. Inson faoliyati ta’sirida (qishloq xo‘jaligidami, shaharsozlikdami yoki biror inshoot qurilishidami) landshaftlarning o‘zgarishi va bu o‘zgarishning oqibatlarini oldindan aytib berish, ya’ni bashoratlash lozimdir. Ba’zida esa baholashning o‘zi bashorat maqsadlarida bajarilgan bo‘lishi, xaritalarda bir vaqtning o‘zida ham baholash, ham bashorat ma’lumotlari berilgan bo‘lishi kerak.

Xulosa. So‘nggi yillarda Nurota-Qo‘ytosh botig‘i tabiiy resurslariga antropogen omillarning ta’siri ortib bormoqda. Natijada, botiqda joylashgan Qo‘ytosh va Marjonbuloq shaharchalari atrofidagi tog‘- sanoati hududlarida geoekologik vaziyat va qishloq xo‘jaligi yerlari hamda ekinlari hosili ham salbiy tomonga o‘zgarmoqda. Kelgusida, botiqdagi tabiiy resurslarning dinamik o‘zgarishini aniqlash, baholash va prognozlash ishlarini amalga oshirish muhim aktual muammolarni yechishga yordam beradi. Shu boisdan botiqda tabiiy resurslarni dala tadqiqotlari, ilmiy adabiyotlar va fond materallari tahlillari orqali kompleks ravishda o‘rganib chiqish ilmiy-amaliy ahamiyatga egadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Баратов П. Ўзбекистон табиий географияси. –Тошкент: Ўқитувчи, 1996
2. Алибеков Л.А. Ўрта Осиё табиий географияси. 1-қисм. –Самарқанд, 2006.
3. Алимқулов Н.Р. Жиззах вилояти ландшафт-экологик шароитини ўрганишнинг асосий илмий натижалари. Ҳозирги замон географияси; назария ва амалиёт. Халқаро илмий-амалий конференция материаллари.-Тошкент: 2006.
4. Хакимов Қ., Ғўдалов М. Жиззах вилояти географияси. – Жиззах: Сангзор, 2006.
5. Ғўдалов М.Р. Жиззах вилояти табиатини муҳофаза қилиш. Тошкент: “Фан ва технология”, 2014